

OILANING KELIB CHIQISH TARIXI VA UNING TARAQQIYOT BOSQICHLARI

Nurullayeva Shoira Kushnazarovna

Respublika xotin-qizlar maslahat kengashi raisi, UrDU Ijtimoiy-iqtisodiy fanlar fakulteti Tarix kafedrası dotsenti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17614335>

Annotatsiya. Ushbu maqolada Oilaning kelib chiqishi va taraqqiyot bosqichlari haqida soʻz boradi. Aslida oila ijtimoiy institut sifatida kishilik davrining eng qadimgi davrlarida vaxshiylik va yovvoyilik davrida yashagan ibtidoiy odamlarda odamlar oʻrtasidagi tartibsiz hayot tarzi va uning odamzot tarafidan asta-sekin tartibga solinishi, promiskuitetdan qon-qardoshlik oilasi, monogam oilagacha boʻlgan taraqqiyot bosqichlari, matriarxat tuzumi va patriarxat tuzumining bir-biridan farqlari, oilaning turlari va ularning farqlari, odamlarning hoʻjalik faoliyati va uning odamzodning yashash sharoiti va rivojlanishiga taʼsiri, Amerikalik olim Lyuis Morgan va uning “Qadimgi jamiyat” asarida oila va uning rivojlanish bosqichlari haqidagi qarashlari, endogamy va ekzogam nikoh turlari, promiskuitet, qon-qardosh oilalar, poliginiya, punalual oila, sindiasmik oila va monogam oila, nuklear oila atamalarining mohiyati haqida toʻliq maʼlumot beriladi.

Kalit soʻzlar: Oila, neandertal, kramonyon odam, urugʻchilik jamoasi, qabila, matrilokal, patrilokal joylashuv.

Аннотация. В данной статье рассматриваются происхождение и этапы развития семьи. Семья как социальный институт представляет собой хаотичный образ жизни первобытных людей, живших в древнейшие периоды человеческой истории в период варварства и дикости, и его постепенное регулирование человечеством; этапы развития от промискуитета к кровно-братской семье; моногамная семья; различия между матриархальным и патриархальным строем; типы семей и их различия; хозяйственная деятельность людей и её влияние на условия жизни и развитие человечества; взгляды американского учёного Льюиса Моргана и его труда «Древнее общество» на семью и этапы её развития; типы эндогамии и экзогамии, промискуитет, кровно-братские семьи, полигиния, кровнородственная семья, синдиасмическая и моногамная семья, нуклеарная семья.

Ключевые слова: Семья, неандерталец, кромангольцы, племенная община, племя, матриликальное, патрилокальное устройство.

Abstract. This article examines the origins and stages of family development. The family as a social institution represents the chaotic way of life of primitive people who lived in the most ancient periods of human history during the period of barbarism and savagery, and its gradual regulation by humanity; stages of development from promiscuity to the consanguineous family; the monogamous family; differences between the matriarchal and patriarchal systems; types of families and their differences; human economic activity and its impact on living conditions and the development of humanity; the views of the American scholar Lewis Morgan and his work "Ancient Society" on the family and the stages of its development; types of endogamy and exogamy, promiscuity, consanguineous families, polygyny, consanguineous family, Syndyasmian and monogamous family, nuclear family.

Keywords: *Family, Neanderthals, Kramongolians, tribal community, tribe, matrilineal, patrilineal structure.*

Kirish. Oilaning paydo bo'lish masalasi uzoq davrlar fanning turli sohalarida faoliyat olib borayotgan olimlarni diqqat markazida turgan masala bo'lgan. Bu savolga javob topish uchun tarixchilar, arxeologlar, paleoantropologlar, genetiklar va primatologlar birgalikda hal qilishga harakat qilishgan. Ularning ishlari tufayli biz endi oila juda qadimiy ijtimoiy institut, o'z normalari va qoidalariga ega bo'lgan ijtimoiy tashkilot shakli ekanligini anglaymiz. U din, davlat, armiya, ta'lim va bozordan ancha oldin paydo bo'lgan. Oila ibtidoiy jamoa tizimi sharoitida paydo bo'lgan va nikoh va qarindoshlik shakllarining rivojlanishi bilan asta-sekin o'zgargan. Oilaviy munosabatlarning eng qadimgi ildizlari dastlabki odamlarning ajdodlari bo'lgan qazilma primatlar orasida allaqachon mavjud edi. Ilk odamlarning ijtimoiy tashkilotining birinchi shakli ibtidoiy gala (to'da) deb ataladi[1, B.-27]. Bunday guruhlar ikkala jinsdan bir necha o'nlab shaxslarni o'z ichiga olgan bo'lib, ular vaqtinchalik juftliklarini tashkil etgan, butun guruh o'zlari topgan oziq-ovqat va mehnat qurollariga egalik qilgan. Ular o'z yoshlariga g'amxo'rlik qilishgan, o'zaro yordamni rivojlantirganlar va qurol-yarog' va mehnat qurollari yasash texnologiyalarini avloddan-avlodga o'tkazganlar. Bularning barchasi zamonaviy insonlarning jismonan zaif, ammo intellektual jihatdan rivojlangan ajdodlariga o'zlarini yirtqichlardan himoya qilish, oziq-ovqat topish va ob-havoning o'zgaruvchanligiga dosh berish imkonini bergan[2, -B.-121].

Asosiy qism. Miloddan oldingi 100-40 ming yilliklarda Yer yuzida neandertal odam turi yashagan. Neandertallarning manzillari va skelet qoldiqlarini o'rganish shuni ko'rsatadiki, bu vaqtga kelib oilaviy rishtalar ularga muzlik davrining og'ir sharoitlarida omon qolishga yordam beradigan darajada mustahkam bo'lib qolgan edi. Arxeologlar ushbu turga mansub bir necha o'nlab qadimgi odamlar birgalikda va nisbatan uyg'unlikda yashagan katta turar joylar-tog' g'orlarini topdilar. Olimlar neandertal jamoalarida o'zaro yordamga oid dalillarga ega bo'ldilar: topilgan skelet qoldiqlari shuni ko'rsatadiki, og'ir jarohat olgan neandertallar ko'pincha faqat muntazam yordam tufayli omon qolishgan. Bundan tashqari, neandertallar o'lgan qarindoshlarini o'laksaxo'rlarga qoldirmasdan, dafn qilishgan[3, -B.-74]. Aynan shu paytda birinchi oilaviy qabristonlar paydo bo'lgan deb ishoniladi. Sayyorada zamonaviy inson kraman'onlarning paydo bo'lishi bilan urug'chilik tashkiloti paydo bo'ldi. Odamlar bir necha avlod va tarmoqlarni qamrab olgan katta oilaviy jamoalarda yashay boshladilar. Urug'-aymoq jamoasida "bir kishi hamma uchun va hamma bir kishi uchun" qonuni amal qildi — aynan shu hayot tarzi omon qolishga imkon berdi. Erkaklar ov qilishdi va hududni begonalardan himoya qilishdi, barcha ayollar ildiz va mevalarni yig'ishdi, ovqat tayyorlashdi va bolalarga g'amxo'rlik qilishdi, oqsoqollar esa yosh avlodga muvaffaqiyatli ov qilish va jarohat yoki o'limdan qochish uchun zarur bo'lgan ko'nikmalarni o'rgatishdi. Har bir inson hayotidagi har qanday o'zgarish urug'ning barcha a'zolari uchun muhim voqea edi. Yaqin va uzoq qarindoshlar asosiy voqealarni: tug'ilish, to'y, o'limni nishonlash uchun marosim raqslari va o'yinlarida ishtirok etishlari shart edi va bu ovchilar va terimchilar jamoasini yanada birlashtirdi. Bir hududda yashovchi bir nechta urug'-aymoq jamoalari qabilani tashkil qildi. Qabila oqsoqollar kengashi tomonidan boshqarilardi. Ular qabila a'zolari o'rtasidagi nizolarni hal qilar va jazolarni belgilashardi. Qabiladan chiqarib yuborish eng dahshatli narsa deb hisoblangan — axir, odam yolg'iz yashay olmasdi. Oila jamiyatning asosiy birligiga aylandi. Nikohlar oddiy marosimlar bilan birga bo'lgan va o'zaro mehr-oqibat asosida shakllangan, kelajakdagi turmush o'rtoqlar esa, albatta, turli urug'larga mansub bo'lgan. Juft

oilalarning shakllanishining arxeologik dalillari, paleolit davrida hatto butun urug' yashagan katta turar joylar ham o'choqli kichik qismlarga bo'linganligi bilan izohlanadi. Uzoq vaqt davomida olimlar urug' tashkil etilishining boshida yagona shakl matrilokal nikoh (lotincha "matris" - ona va "locus" - joy so'zlaridan) ekanligiga ishonishgan. Bu turda qarindoshlik ona orqali hisoblangan. Er xotining urug'i bilan yashash uchun ko'chib o'tardi, er-xotinning shaxsiy mulki alohida bo'lib qoldi va bolalar faqat ona va uning urug'iga tegishli edi. Biroq, endi olimlar Avstraliya, Afrika va Janubiy Amerikaning ibtidoiy qabilalari o'rtasidagi nikoh va oilaviy munosabatlar shakllarini chuqur o'rganib chiqib, matrilokal nikoh bilan bir vaqtda patrilokal joylashuv (lotincha "pater" - ota va "locus" - joy so'zlaridan) ham paydo bo'lganligini aniqladilar, bunda qarindoshlik otaning nasli orqali hisoblangan (-4.-104 b.) Ko'rinishidan, nikoh shakli qabila an'analari bilan belgilangan. Taxminan 10 000 yil oldin, dehqonchilik va chorvachilik insoniyat jamoalari orasida tarqala boshladi, bu nafaqat insoniyatning iqtisodiy hayotini o'zgartirdi, o'troq turmush tarzini va turli xil hunarmandchilik turlarini kashf etilishiga olib keldi, shu bilan birga oilaviy munosabatlar shakllarini ham o'zgartirdi. Chorvachilik va dehqonchilik endi butun urug' uchun emas, balki alohida oilalar uchun ham mavjud edi. Bunday oilalar birgalikda yashab, umumiy uy xo'jaligini yuritadigan uch-to'rt avlod yaqin ota-onalar qarindoshlarining vakillaridan (masalan, bir yoki bir nechta aka-uka farzandlari, nevaralari va chevaralari bilan) iborat edi. Bu o'z a'zolarini mustaqil ravishda ovqatlantirish va kiyintirishga qodir noyob iqtisodiy o'choq edi. Oila boshlig'i va asosiy ishlab chiqarish vositalarining (chorva mollari, qishloq xo'jaligi asboblari va yangi ishlab chiqarilgan mahsulotlar) egasi erkak - asosiy ishchi (cho'pon, shudgorchi) va jangchi bo'lib, o'zga yerli urug'lar hujumi paytida yer maydonlari va oziq-ovqat ta'minotini himoya qilardi. Mulk va hokimiyat erkak nasli orqali otadan katta o'g'ilga meros bo'lib o'tar edi. Bunday oilalar patriarxal (yunon tilidan so'zma-so'z "ota hokimiyati" deb tarjima qilingan) deb ataladi. Bu oila ichidagi rollar "jismonan kuchli"larning hokimiyatiga ko'ra taqsimlangan hamda diniy aqidaga asoslangan asosiy oila shakli edi [2.-147 b.]. Oilaviy hayotning asosiy shakli monogam nikoh edi. U katta qarindoshlarning roziligi bilan tuzilgan, murakkab marosimlar bilan rasmiylashtirilgan va juda kamdan-kam hollarda bekor qilingan. Texnika rivojlanib, yerni o'zlashtirishni osonlashtirganligi sababli, katta patriarxal oilalarga iqtisodiy ehtiyoj kamaya boshladi. Asosiy ijtimoiy birlik odatda er-xotin va ularning farzandlaridan iborat bo'lgan kichik monogam oilaga aylandi. Bolalar soni, qoida tariqasida, zamonaviy standartlarga ko'ra ancha ko'p edi. Oilalar barqaror edi, chunki har bir oila uy xo'jaligi a'zolari tomonidan dehqonchilik qilinadigan va ularning tirikchiligini ta'minlagan yer uchastkasi shaklidagi mulkka ega edi.

Patriarxal oila urbanizatsiya - shaharlarda sanoatning o'sishi va ularning madaniy va siyosiy funktsiyalarining rivojlanishi tufayli o'z o'rnini yo'qotishni boshladi. Shunday qilib, oilalar asta-sekin kichiklashib bordi yoki hatto farzandsiz bo'lib qoldi. Jamiyat uch yoki undan ortiq bolali oilalar davlatning asosiy resursi bo'lgani uchun ular uchun sharoit yaratishga intiladi.

Oilaviy majburiyatlarning taqsimlanishi xususiyatiga va zamonaviy oilada yetakchilik masalasi qanday hal qilinishiga asoslanib, bugungi kunda sotsiologlar oilalarning uchta asosiy turini ajratib ko'rsatishadi [5.-17 b.]:

An'anaviy (patriarxal) oila. Bu kamida uch avlodning "bir tom ostida" yashashini, eng katta erkak a'zo yetakchi rol o'ynashini o'z ichiga oladi. Bunday oilaning qadr-qimmatini katta avlodga hurmatdir. Ayollar odatda erkaklarga qaram bo'ladilar: ular so'zsiz ularga bo'ysunishlari va mehnatsevar bo'lishlari kerak. Rollar quyidagicha taqsimlanadi: erkak - boquvchi, "ta'minlovchi", oilasini "boshqaruvchi" va xotini va bolalari uchun mas'ul; ayol - uy bekasi va

bolalarga g'amxo'rlik qiluvchi.

Neoan'anaviy oila. Patriarxal oila singari, u erkaklar yetakchiligini, erkak va ayolning oilaviy majburiyatlari o'rtasidagi farqni saqlab qoladi. Biroq, ayol erkak bilan teng darajada daromad oladi. Bu uning "ikki smenada" ishlashini anglatadi: kunduzi rasmiy ishida, kechqurun esa uyda uy xo'jaligini boshqaradi va bolalarni tarbiyalaydi. Biroq, erkak uy ishlarini qilmaydi. **Teng huquqli oila** - bu oila a'zolari o'rtasida uy vazifalarini adolatli va mutanosib ravishda taqsimlash, asosiy masalalarni muhokama qilish, muhim oilaviy masalalar bo'yicha birgalikda qaror qabul qilish va hissiy jihatdan boy munosabatlar bilan tavsiflanadi. Ota-onalar hali ham farzandlari ustidan hukmronlik qilishsa-da, ularning manfaatlari inobatga olinadi. Bu kamsitishdan xoli, kattalar va bolalar o'rtasida hurmatli munosabatlar va hamkorlikka ega bo'lgan ideal oila turidir. U teng huquqli oila sifatida ham tanilgan. Oilaviy munosabatlarning o'tish davri turlari ham mavjud. Masalan, uy jamoasida bir necha avlod qarindoshlari bir tom ostida birga yashaydi. Bunday oilada yolg'iz, obro'li ayol yoki erkak rahbarlik qiladi. Ikki tomonlama teng huquqli oilada ota-onalarning manfaatlari eng muhim hisoblanadi. Uy vazifalari teng taqsimlanadi, vaqt oqilona ishlatiladi, bolalar oilaviy ishlarda ishtirok etadilar va ota-onalarining ho'jalik faoliyatidan xabardor bo'ladilar. Bunday oilalarda bir-birlarining martabalariga hurmat va yordam va qo'llab-quvvatlashga tayyorlik muhim ahamiyat kasb etadi. Oila turi, shuningdek, turmush o'rtog'ini tanlash usullariga bog'liq. Agar jamoa turmush o'rtog'ini tanlashni faqat ma'lum bir tor guruhdan tashqaridagilar bilan cheklasa, bu hodisa **ekzogamiya** deb ataladi. Masalan, axloqiy va huquqiy normalar qon qarindoshlari o'rtasidagi nikohni taqiqlaydi, chunki kuyov va kelin urug'lari o'rtasidagi yaqin qon-qarindoshligi genetik kasalliklar xavfiga olib keladi. Ba'zi jamiyatlarda o'z urug'i, qishlog'i yoki qabilasi ichida sherik tanlash taqiqlangan. Aytgancha, kelin o'g'irlash va kelin narxi kabi urf-odatlar ekzogamiyadan kelib chiqqan. **Ekzogam nikoh** — nikohning faqat muayyan qarindoshlik guruhidan, ya'ni fratriyadan tashqarida bo'lishi mumkin bo'lgan nikoh turidir. Aksincha, endogam nikohlar aynan o'sha fratriya doirasida bo'ladi. Etnologiyada oila va qarindoshlik soxasida ijtimoiy otalik «pater» va fiziologik otalik «genitor» xamda mos ravishda onalik tushunchalarini ajratish odat tusiga kirgan. Shu printsip asosida oilaviy guruxlarning joylashishiga qarab otalik va onalik oilalarga ajratiladi, bunda oila mol-mulk va ijtimoiy mavqening meros bo'lishi ota tomonidan yoki ona tomonidan amalga oshiriladi. Boshqaruv mezoniga ko'ra patriarxal oilalar (ota oila «davlatining» boshlig'i xisoblanadi) va matriarxal oilalar (oilada onaning obro'i va ta'siri kuchaygan davr) farqlanadi. Undan tashqari, farzandlarning oila qurganidan so'ng qayerda yashashiga qarab matrilokal joylashuv va patrilokal joylashuv shakllari ham mavjud. Ota va ona o'rtasida aniq boshliq mavjud bolmagan, xokimiyat xolatga ko'ra taqsimlangan, bu turdagi oilalar esa egalitar oilalar deb ataladi (bu yerda er-xotin teng ta'sirga ega bo'lib, o'rinbosar rollarni bajaradi).

Aksincha, **endogamiya** - bu turmush o'rtog'ini tanlashni cheklash bo'lib, odamga faqat ma'lum bir guruh ichida tanlash imkonini beradi. Masalan, irqiy endogamiya, boshqa irqdagi sherik bilan nikoh taqiqlangan yoki qoralangan yoki diniy yoki kasta endogamiyasi [6.-47 b.].

Oilaviy va nikoh munosabatlarining evolyutsiyasi bir nechta asosiy bosqichlardan o'tdi, ular ibtidoiy nikohsizlikdan tortib, zamonaviy oila tuzilmalarining xilma-xilligi bilan yakunlandi. Tarix davomida turli xil oila turlari, jumladan, qarindoshlik va yadroviy oilalar paydo bo'lgan. Zamonaviy oilalar tenglik va an'anaviy gender rollarining o'zgarishiga moyillikni namoyon etadi, bu esa ijtimoiy-madaniy omillarning ta'sirini ham aks ettiradi.

Amerikalik olim Lyuis Morgan (1818-1881) ning etnolog tadqiqotlari katta ahamiyatga ega [-7.-560 b.]. U shimoliy Ameriki irokezlarining Seneka qavmlarida uzoq vaqt yashab,

ularning oilaviy va qarindoshlik munosabatlarini diqqat bilan kuzatgan va bu ma'lumotlarini “**Qadimgi jamiyat**” kitobida yozib qoldirgan. Morgan oila va qarindoshlik munosabatlarini o'rganishda inson jamiyati tarixining boshlang'ich davrida to'liq promiskuitet mavjud bo'lgan, ya'ni birinchi jamiyatda jinsiy aloqalar hech qanday qonun-qoida bilan tartibga solinmagan, deb hisoblagan. Keyinchalik, ota-onalar va bolalar o'rtasidagi jinsiy aloqalar taqiqlangach va boshqa taqiqlar paydo bo'lgach, oilaviy hayotning muayyan shakllari paydo bo'lgan.

Morganning tadqiqotlariga ko'ra, oilaning rivojlanish bosqichlari quyidagicha:

Promiskuitet — jamiyat a'zolari o'rtasida tartibsiz jinsiy munosabatlar.

Qondash oila — guruhli oila, ya'ni nikoht bir avlod a'zolari o'rtasida bo'lib, yaqin qarindoshlar orasida jinsiy aloqa taqiqlangan.

Punalual oila — jinsiy aloqalarning yanada chegaralangan shakli, u yerda qarindoshlar, jumladan boshqa qarindoshlar orasida ham taqiq bor.

Sindiasmik (juft oila) — xotin va erkak ko'p nikoh huquqiga ega bo'lgan oila shakli.

Monogam oila — asosiy shakl bo'lib, erkak va xotin monogam nikohda bo'ladi. Umuman oila rivoji jinsiy sheriklar doirasining torayishi va oila azolari o'rtasidagi bog'lanishlar mustahkamlanishi bilan tavsiflanadi. Monogam nikoh — bu bir erkak va bir ayol o'rtasidagi nikohdir. Tarixda monogam nikoh poligamiyaga nisbatan besh barobar kam uchragan. Poligamiya ikki turga bo'linadi: poliginiya (bir erkakning bir nechta xotinlari bo'lishi) va poliandriya (bir xotinning bir nechta erlari bo'lishi, kam uchraydigan nikoh).

Primitiv inson uchun qondashlik tushunchasi uning, yani insonning, guruh a'zolari bilan qonchilik aloqasi emas; Balki u faqat butun guruhga mansublik va bog'lanishni tushunadi. Ko'pgina ijtimoiy olimlar promiskuitetning oilaviy hayot rivojlanishining dastlabki bosqichi sifatida borligiga shubha bilan qarashgan. Shu bilan birga, aniq aytish mumkinki, birinchi inson keng jamoatchilikda yashagan va unga chuqur bog'langan. Morganning ta'biri bilan aytganda, aloqalar tezda cheklanadi va bunday aloqalarga ruxsat etilgan alohida guruhlar shakllanadi. Bu jarayon ancha muddat davom etadi va natijada «qondash oila» deb ataluvchi alohida oilaviy shakl paydo bo'ladi. Qondash oila guruhli nikoh bilan tavsiflanadi va unda jinsiy munosabatlar faqat bir avlodga mansub shaxslar o'rtasida ruxsat etiladi. Bir avlodga mansub bo'lgan barcha a'zolar —birodarlar va singillar, ularning qarindoshlik darajasidan qat'i nazar, bir oilani tashkil etadilar. Hozirgi kun jamiyatida bu tur oila shakli mavjud emas. Tarixiy taraqqiyotda oilaning ijtimoiy ahamiyati, oilaviy munosabatlarning tartibi va o'zaro aloqalari qanday o'zgargani xamda evolyutsiyasining muhim bosqichlari yaxshilab namoyon bo'ladi. Oila faqat biologik bog'liqlik emas, balki ijtimoiy aloqalar va mas'uliyatlar tizimi ekanligi aniqlanadi. Bu esa insoniyatning ijtimoiy tuzilishi va axloqiy tamoyillarining murakkablashganligini ko'rsatadi.

Punalual oilada ayol tomonidan oilaviy munosabatlar yaqin va uzoq qon-qarindoshlar bilan tuzish man qilinadi, keyinchalik bu taqiq bir avlodga mansub boshqa uzoq qarindoshlarga ham qo'llaniladi.

Bu oila turiga hali guruhli nikoh xos bo'lib, endogamiya ekzogamiya bilan almashtiriladi. Punalual oila nikoh munosabatlarining bunday shakli bo'lib, unda bir urug'dan chiqqan bir guruh qizlar va boshqa urug'dan chiqqan bir guruh yigitlar nikoh quradilar. Bunday oilaviy tartibda bir erkak va bir ayol o'rtasida barqaror va uzoq muddatli munosabatlarning paydo bo'lishi ko'payib boradi. Bu jarayon esa juft nikoh uchun xizmat qiluvchi birinchi qadamdir.

Sindiasmik oila — ibtidoiy davr yovvoyilik bosqichida paydo bo'lgan oila turi hisoblanadi. Bu oila shaklida bir erkak bir xotin bilan yashaydi, ammo poligamiya (ko'p nikoh qilish), aniqroq aytganda ko'p xotirlilik, erkakning yagona huquqi bo'lib qoladi. Nikohlik

bog'lanishlar odatda osonlikcha buziladi, shunda bolalar onasi bilan qoladi. Jinsiy munosabatlar muayyan erkak va xotin o'rtasida tartibga solinadi, haqiqiy biologik otaning aniqlanishiga yordam beradi va urush va varvarlik paytida rivojlangan bir ko'prik bo'lib, ruhiy tartib buzilishi, xususiy mulk va sinflar paydo bo'lishi davrida monogam oila shakllanishi uchun zamin yaratadi.

Monogam oila — bu erkak va yul o'rtasidagi qattiq nikoh rishtasi orqali bog'lanish bilan alohida ajralib turadigan oila shakli bo'lib, bu bog'lanish faqat erkakning xoxishi bilan bekor qilinishi mumkin. Monogam oilaning paydo bo'lishiga asosiy sabab xususiy mulk paydo bo'lishi va uni himoya qilish talabi, ya'ni otalik xuquqining aniq belgilanishi va avlodning oilaviy mulkka da'vo qilish huquqini ta'minlash bo'lgan. Shu bilan birga, monogam oila paydo bo'lgan davrda qadimgi urug'chilik tizimi parchalanib, yangi ijtimoiy guruhlar paydo bo'la boshlaydi.

Xulosa qilib aytganda tarixiy jihatdan oila jamiyatni rivojanishi nazoratsiz jinsiy aloqalardan monogam oila doirasidagi cheklangan munosabatlarga o'tish tarzida kechgan. Inson o'z jinsiy sherigida faqat jinsiy halovat va avlod davomichisidan ko'ra shaxsiyatni qidira boshlagan. Oilaviy tuzilmalar turli xil bo'lib, nikoh xususiyati, ona-ota va farzand munosabatlari bilan belgilangan. Shuningdek, xamkorlik asosida oilaviy qarorlar qabul qilinadigan xamkorlik oilalari mavjud bo'lib, und kimning ko'proq ta'siri bo'lsa, u «er ustunligi» bilan xamkorlik oilasi, ayol boshqarsa «ayol ustunligi» bilan xamkorlik oilasi deyiladi. Bundan tashqari, qarorlar faqat bir turmush o'rtog'i tomonidan qabul qilinadigan oilalar xam farqlangan. Zamonaviy shaharlarda eng keng tarqalgan oila turi **nuklear oila** bo'lib, ular ota-ona va ularning bolalaridan iborat bo'lib, ikki avlodni o'z ichiga oladi. Kengaytirilgan oila esa ikki yoki undan ko'p nuklear oilalardan tashkil topib, uch yoki undan ortiq avlodni — buvilalar, ota-onalar va farzandlar (nabiralari)ni oz ichiga oladi. Agar nuklear oila poligam nikohga asoslangan bolsa va unda ikki yoki undan ortiq ona-xotin yoki er-ota mavjud bolsa (poliginiya yoki poliandriya), bunday oila murakkab nuklear oila deb atalgan. Demak, oilaning shakllanishi va taraqqiyot bosqichlarini tahlil qilar ekanmiz, shunday **xulosaga kelish mumkin:**

Oila eng qadimiy va eng uzoq yillik tarixga ega bo'lgan ijtimoiy institut;

Uzoq tarixiy taraqqiyot davomida uning turli shakllari va turlari shakllangan;

Hozirgi monogam oila ko'rinishiga paleolitning so'nggi bosqichida miloddan oldingi 40-12 ming yilliklarning so'nggi bosqichida, ya'ni zamonaviy odam-kramanyon odami shakllanishi bilan kelgan;

U insonning eng yaqin insonlari faoliyat yuritadigan va bir boshpana ostida to'plangan qadrli maskan;

Odamzod bir umr barcha topganini tashib keltiradigan va eng sevimli insonlari bilan baham ko'radigan go'sha;

Insoniy qadriyatlar to'plangan va amalga oshiriladigan maskan;

Odamzod naslini ko'payishi va davom etishi uchun bo'glanadigan rishta;

Insoniyat uchun doimo muqaddas sanalgan, bir-birini arqodlab, farzandlari uchun ibrat va tarbiya maskani bo'lgan dargoh;

Inson doimo talpinib yashaydigan kichik Vatan.

Agar biz oila deb atalgan muqaddas qo'rg'anni qiyinchiliklar va to'siqlarga qaramasdan, bus-butunligicha asray olsak bu faqat bizning emas, balki Vatanimizning tinchligi, jamiyatimizning taraqqiyotiga qo'shgan munosib xissamiz bo'ladi. Zero, Oila tinch bo'lsa, shu oiladagi ayol baxtli bo'lsa, bilinggki jamiyat tinch, xalqimiz baxtli va faravon bo'ladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Алексеев В.П., Першиц А.И. История первобытного общества. М., Высшая школа, 2001 г. -318 с.
2. Алексеев В.П., Першиц А.И. История первобытного общества. М., Высшая школа, Астрель, 2007 г. -350 с.
3. Борисковский П.И. Древнейшее прошлое человечества. М., 1980. 240 с.
4. Бромлей Ю.В. Этнос и этнография. М., 1973. -284 с.
5. Васильева Э.К. Семья и ее функции. М.: Статистика.1975. -179 с.
6. История первобытного общества. Общие вопросы. Проблемы антропосоциогенеза. М., Высшая школа., 1983 г.-431 с.
7. Льюис Генри Морган. Древнее общество. Издательство «Транзакция» , 2000 г. — 560 с.